

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА АХЛОҚИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Т.З. Султонов

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнолиялар институти, ректор т.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273462>

Аннотация. Таълим жараёнида шахсий адоват ва муаммоли муносабатлар муҳим социал-психологик муаммолардан бўлиб, бу мавзу таълим муҳитидаги инсонлар ўртасидаги муносабатларнинг мураккаблиги ва уларнинг таълим самарадорлигига таъсирини ўрганишни талаб этади. Шахсий адоват ва нозик муносабатлар таълим жараёнидаги шогирдлар, устозлар ва бошқарув ўртасидаги ўзаро тушуниш ва ҳамкорликни бузиши мумкин, бу эса ўқувчиларнинг ижтимоий ва психологик ривожланишига, шунингдек, умумий таълим сифатига салбий таъсир кўрсатади.

Ушбу мақоланинг аҳамияти шундаки, таълим муассасаларида инсонлар ўртасидаги соғлом муносабатларни шакллантириш ва муаммоли вазиятларни бартараф этиш орқали ижтимоий ва маънавий муҳитни яхшилаш, шунингдек, ўқувчиларнинг билим олишидаги мотивациясини ошириш имконияти мавжуд. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, таълим жараёнидаги адоват ва нозик муносабатларнинг олдини олиш ва уларни ечиш учун коммуникация маҳорати, низоларни бартараф этишнинг педагогик усуллари ва ижтимоий-касбий маҳоратларни ривожлантириш керак.

Мақоланинг амалий аҳамияти шундаки, таълим муассасаларидаги барча устозларнинг ўзаро ҳурмат ва тушуниш асосидаги муносабатларини мустаҳкамлаш, таълим жараёнининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Шунингдек, бу мавзу таълим соҳасидаги педагоглар, психологлар ва раҳбарлар учун янги методик ёндашувларни ишлаб чиқишда асос бўлиши мумкин. Демак, таълим жараёнида шахсий адоват ва муаммоли муносабатларнинг маъноси ва аҳамиятини тушуниш, бу муаммоларни ечиш учун зарур бўлган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш таълим тизимининг самарадорлигини оширишда муҳим ўрин тутади.

Калит сўзлар: ижтимоийлик, мотивация, стресс, дисбаланс, адолат, ватанпарварлик, самимий мулоқот, уқувсиз мулоқот, шахсий зиддият, индивидуал ёндашув.

Кириш.

Бугунги кунда инсоният юксак тараққиёт йўлидан илгарилаб, улкан ютуқларга эришмоқда. Бироқ ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнида глобал муаммолар ҳам юзага келмоқда. Бу давлатлар ва халқларнинг бирлашиб, ҳамкорликни кучайтиришини талаб этмоқда.

Ўзбекистонда олиб борилаётган ислохотлар инсон кадрини юксалтиришга қаратилган. Президент Шавкат Мирзиёев томонидан “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” ва “Ўзбекистон–2030” стратегик дастурлари қабул қилинди. Мамлакат асосий қонунида ҳам “Ўзбекистон – ижтимоий давлат” принципи мустаҳкамлаб қўйилди. Бу ислохотлар давлат ва жамият ривожини янги босқичга олиб чиқишга йўналтирилган.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан қабул қилинган “Минг йиллик ривожланиш дастури” тинчлик, таълим, тиббиёт ва экологияга эътибор қаратишни талаб

қилади. Ҳозирги даврда тўртинчи саноат инқилоби босқичида технологиялар, сунъий интеллект ва рақамли инновациялар жадал ривожланмоқда. Бироқ технологик тараққиёт билан бир қаторда инсонийлик, маънавий қадриятлар ва ижтимоий адолатни сақлаб қолиш муҳим вазифага айланмоқда.

Дубай шаҳрида бўлиб ўтган “Бутун жаҳон ҳукуматлари саммити-2022” халқаро тадбирлари доирасида жаҳон иқтисодийнинг ҳолати, у билан боғлиқ глобал муаммолар муҳокама этилган. Янги технология ва кашфиётлар инсон манфаатларига хизмат қилиши кераклиги таъкидланди. Жамиятда адолат, одамийлик, ва ахлоқий тамойилларни мустаҳкамлаш устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Бугунги кунда жамиятда худбинлик, бефарқлик ва ижтимоий масъулиятсизлик каби иллатлар ҳам кузатилмоқда. Бу эса маънавий инқироз хавфини оширади. Шу боис, инсонийликни сақлаш ва адолатли жамият барпо этиш ҳамма учун устувор вазифа бўлиши керак. Тараққиёт инсон қадрини юксалтириш, маънавий ва ахлоқий тамойилларни мустаҳкамлаш орқали рўёбга чиқиши лозим. Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар ана шу мақсадга хизмат қилмоқда, бу эса жамиятнинг барқарор ривожланишига хизмат қилади.

Олий таълим соҳасида ҳам туб ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Янги таълим стандартлари жорий этилмоқда, талабаларнинг интеллектуал ва маънавий камолотига эътибор кучаймоқда. Университетларда инновацион таълим методлари қўлланилмоқда, касбий ва ахлоқий компетенциялар шакллантириляпти. Замонавий таълим жараёни фақатгина назарий билим бериш эмас, балки талабаларни ижтимоий масъулият ва инсонийлик тамойиллари асосида тарбиялашни ҳам ўз ичига олади.

Таълим жараёни инсон тараққиёти ва жамият ривожини учун асосий ўрин тутувчи факторлардан биридир. Бу жараён нафақат билим ва кўникмаларни шакллантириш, балки инсоннинг ижтимоий, маънавий ва ахлоқий жиҳатларини ривожлантиришда ҳам муҳим роль ўйнайди. Шу билан бирга, таълим тизимида адоват ва муаммоли муносабатлар каби салбий ҳодисалар мавжудлиги бу жараённинг самарадорлигига ва таълим олувчиларнинг шахсий ривожига тўсиқ бўлиб қолмоқда.

Адоват ва муаммоли муносабатлар деганида таълим берувчилар, ўқувчилар, ота-оналар ва маъмурий раҳбарлар ўртасидаги нозик муносабатлар, келишмовчиликлар ва зиддиятлар тушунилади. Бу муаммолар турли сабабларга кўз ўнгимизда ёки назардан четда қолган мураккаб ижтимоий-психологик омиллар натижасида юзага келиши мумкин. Масалан, ўқувчилар ўртасидаги рақобат, таълим берувчиларнинг ноҳақ баҳолари, ота-оналарнинг ортиқча талабчанлиги, ёки раҳбарларнинг ноўрин сиёсати каби жиҳатлар бу муаммоларнинг келиб чиқишида сабабчи бўлиши мумкин.

Таълимда ахлоқнинг асосий вазифаларидан бири – тарбия тизимини шакллантиришдир. Ахлоқий тарбия жамиятда қабул қилинган норма, одат ва анъаналарни аниқ тизимли тарзда шакллантиради. У шахсда ахлоқий билимларни ишонч ва эътиқодга айлантириб, конкрет вазиятларда ижодий ёндашувга ўргатади. Шу тариқа инсоннинг жамиятдаги муомала маданияти, масъулияти ва даҳлдорлик ҳисси шаклланади.

Ахлоқ нафақат тарбиялаш, балки шахсни бошқариш, йўналтириш ва ўз-ўзини назорат қилиш қобилиятини ҳам ривожлантиради. Ахлоқшунослик аксиологик хусусиятга эга бўлиб, инсон муносабатлари ва ижтимоий воқеликни баҳолашга асосланади. Бу баҳолаш “нима яхши, нима ёмон” тамойилига таяниб, жамият ва шахс учун муҳим мезон ҳисобланади. Ахлоқий қадриятлар ижтимоий ва индивидуал тизимлардан иборат бўлиб, улар ўзаро узвий боғлиқдир.

Таълимда этика қоидалари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- Ўзини ва ўзгаларни ҳурматлаш мажбурияти;
- Билимга интилишни рағбатлантириш;
- Ҳуқуқий мажбуриятларни ҳурматлаш;
- Умумжамият ва миллий жамиятлар тартиб қоида, одоб нормаларидан оғишмаслик;
- Атрофга муҳитга (экологик ахлоқ) эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш;
- Миллий иқтисодий бойликларни асраш.

Бунинг акси бўлган таълимдаги этикага зидлик ёки ахлоқсизлик кўриниши қандай?

- манманлик;
- илмсизлик;
- жоҳиллик;

- ҳуқуқий мажбуриятларни англамаслик каби ҳаракатлар инсоний ахлоқсизликнинг кўринишларини ифодалайди.

Бу муаммоларнинг маъноси ва аҳамиятини тушуниш учун уларнинг таълим жараёнига таъсирини чуқур таҳлил қилиш лозим. Адоват ва муаммоли муносабатлар нафақат ўқувчиларнинг билим олиш истагига, балки уларнинг руҳий ва ижтимоий ривожига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Бу ҳолатлар ўқувчиларнинг ўзини намоён этиш имкониятини чеклаб, ижтимоий муносабатларда ноқулайликка олиб келиши мумкин. Шунингдек, устоз-педагоглар ва ота-оналар учун ҳам бу муаммолар кўшимча стресс манбаи бўлиб, уларнинг касбий фаоллиги ва шахсий ҳаётига таъсир кўрсатади.

Шу сабабли, таълим жараёнида адоват ва муаммоли муносабатларнинг олдини олиш, уларни бартараф этиш ва соғлом муҳитни шакллантириш муҳим вазифадир. Ушбу мақолада бу муаммоларнинг сабаблари, натижалари ва уларни ечиш йўлларига тўхталиб, таълим тизимидаги муносабатларни яхшилашга қаратилган таклифлар баён этилади.

Албатта, таълим жараёнида одамлар ўртасидаги муносабатлар, айниқса, устоз-шогирд муносабатларининг аҳамиятини таъкидлаш муҳим мавзудир. Бу муносабатлар нафақат билим бериш, балки шахсни ривожлантириш, кадриятларни шакллантириш ва ижтимоий маҳоратларни оширишда асосий ўрин тутаяди. Устоз-шогирд муносабатларининг самаралилиги таълим сифатига ва шогирднинг истеъдодини намоён этишига тўғридан-тўғри таъсир этади.

Устоз-шогирд муносабатларининг аҳамияти нафақат билим бериш ва илмий салоҳиятини ошириш, балки унинг ҳаётий йўлида йўлбошчи бўлиб, унинг қобилиятларини аниқлаб, уларни ривожлантиришда ёрдам беради. Устознинг маънавий таъсири шогирднинг шахсиятини шакллантиришида муҳим роль ўйнайди. Устоз-шогирд муносабатлари орқали шогирд ўзини ифодалаш, фикрлашини баён этиш ва бошқалар билан ҳамкорлик қилиш каби ижтимоий маҳоратларни ўзида шакллантириб бориши зарур. Бу эса унинг кейинги ҳаётий фаолиятида муваффақиятли бўлиши учун асос бўлади. Демак таълим берувчи ўқувчининг ҳаётида муҳим бўлган кадриятларни – меҳнатсеварлик, инсоф, адолат, ватанпарварлик каби фазилатларни ўргатади. Бу кадриятлар шогирднинг шахсиятнинг ажралмас қисмига айланади ва ўқувчи-талаба шахсининг ўзига бўлган ишончини оширади. Бу эса шогирднинг ўқишга бўлган қизиқишини ва мотивациясини кучайтиради. Устознинг қўллаб-қувватлаши шогирднинг истеъдодини намоён этишида муҳим омил бўлади.

Устоз-шогирд муносабатларида ўзаро ҳурмат ва ҳамкорлик асосий тамойил бўлиши керак. Устоз шогирднинг фикрини эътироф этади, унинг муаммоларига ёндашади, шогирд эса устознинг билими ва тажрибасидан баҳраманд бўлади. *Устоз ва*

шогирд ўртасида очик ва самимий мулоқот - ўз фикрларини эркин баён этиши, саволларига жавоб олиши ва муаммоларини ҳал этиши учун имкониятга эга бўлишига хизмат қилади. Устоз шогирд учун нақадар яхши мисол бўлса, шогирд шунчалик унинг таъсирига берилади. Устознинг одоб-ахлоқи, меҳнатга бўлган муносабати ва билимга интилиши шогирдга намуна бўлади. Шогирднинг ҳар бир кичкина муваффақиятини қадрлаш ва уни қўллаб-қувватлаш унинг ишончини оширади. Бу эса унинг илмий иштиёқини ва билим олишга бўлган интилишини кучайтиради.

Устоз-шогирд муносабатлари таълим жараёнининг асосий қисми бўлиб, бу муносабатлар нафақат билим бериш, балки шогирднинг шахсиятни шакллантириши, унинг ижтимоий маҳоратларини ошириши ва ҳаётдаги муваффақиятларига замин яратишида муҳим роль ўйнайди. Самарали устоз-шогирд муносабатлари таълимнинг сифатини ошириш билан бирга, шогирднинг истеъдодини намоён этишига хизмат қилади. Шунинг учун бу муносабатларга алоҳида эътибор бериш ва уларни доимий ривожлантириш зарур.

Таълим жараёнида инсоний муносабатларнинг тўғри йўлга қўйилиши ўқувчиларнинг ривожланишига тўғридан-тўғри таъсир этади. Инсоний муносабатлар, айниқса таълим жараёнида, шогирдларнинг ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Ёрдамчи, хурмат ва ҳамкорликка асосланган муносабатлар шогирдларнинг ижобий фикрлаши, ўз ишончини ошириши ва билим олишга бўлган иштиёқини кучайтиришига сабаб бўлади. Бирок, агар устозлар ва ўқувчилар ўртасидаги муносабатлар низоли, адоват ёки тушунарсизликка асосланган бўлса, бу уларнинг рухий ҳолатига ва умуман таълим самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Мисол учун, агар устоз шогирдига нисбатан ҳаддан ташқари қаттиқ ёки ҳурматсиз муносабатда бўлса, ўқувчи ўзини қийин ва ноқулай ҳис қилиши, ўз иштиёқини йўқотиши ва ҳатто илм олишдан воз кечишига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Аксинча, агар ўқувчи устозга нисбатан ҳурматсизлик кўрсатса, бу эса устознинг ишга бўлган муносабатини пасайтириши ва ўқувчиларга билим беришида самарадорлигини камайтириши мумкин. Шунинг учун, таълим жараёнида инсоний муносабатларни тўғри йўлга қўйиш, ҳар икки томон – ҳам устозлар, ҳам ўқувчилар томонидан ҳурмат, тушунарлилик ва ҳамкорликка асосланган бўлиши лозим. Бунинг учун қандай чоралар кўриш мумкин?

1. Ҳурмат ва тушуниш: Ҳар икки томон бир-бирининг фикрлари, мулоқотлари ва ҳолатини тушунишга ҳаракат қилиши керак. Устозлар ўқувчиларнинг шахсий ва ижтимоий муаммоларини англашга, ўқувчилар эса устозларнинг меҳнатини қадрлашга ўрганиши лозим.

2. Очик мулоқот (юзма-юз): Муносабатларда очик ва содда мулоқот муҳим. Агар бирор муаммо мавжуд бўлса, унга ечим топиш учун икки томон биргаликда ҳаракат қилиши керак.

3. Психологик қўллаб-қувватлаш: Ўқувчи-шогирдларнинг рухий ҳолатини кўзда тутиб, уларга психологик ёрдам кўрсатиш, уларнинг ишончини ошириш ва ижобий муносабатларни шакллантиришга ёрдам беради.

4. Ҳамкорлик - биргаликда ишлаш: Устозлар ва ўқувчилар ўртасидаги муносабатлар фақат билим бериш билан чекланмаслиги керак. Уларнинг ўртасидаги ҳамкорлик ва биргаликдаги ишлар (масалан, лойиҳалар, тадбирлар) муносабатларни яхшилашга ёрдам беради.

Таълим тизимида устозлар ва ўқувчилар ўртасидаги муносабатлар таълим самарадорлигини белгиловчи асосий омиллардан биридир. Бирок, баъзи ҳолларда

устозларнинг ўқувчиларга нотўғри ёки ноўрин муносабатда бўлиши кўзга ташланади. Бу муаммонинг келиб чиқиш сабабларини тушуниш ва уларни бартараф этиш учун чуқур таҳлил қилиш лозим. Масалан:

Касбий чарчаш (профессионал чарчаш) – Устозлик иши нисбатан кўп машаққат талаб этади. Кун давомида ўқувчилар билан ишлаш, уларнинг таълим ва тарбиявий жиҳатларига масъул бўлиш, шунингдек, маълумотларни доимий янгилаш ва методик ишлар билан шуғулланиш устозларни руҳан чарчатиши мумкин. Натижада, баъзи ўқитувчилар ўзларининг касбий маҳоратини йўқота бошлайди ва ўқувчиларга нотўғри муносабатда бўлиши мумкин.

Шахсий муаммолар – Устозлар ҳам одам, шунинг учун уларнинг шахсий ҳаётидаги муаммолар (масалан, оилавий масалалар, молиявий қийинчиликлар, соғлиқ муаммолари) иш фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин. Бу эса ўқувчиларга нотўғри ёки бепарволик билан муносабатда бўлишга олиб келиши мумкин.

Таълим тизимидаги камчиликлар – Таълим тизимидаги маълум камчиликлар, масалан, дарсларнинг ортиқча юкланганлиги, методик қўлланмаларнинг етишмовчилиги, маблағларнинг камлиги каби омиллар устозларнинг иш фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Бу эса ўқувчиларга нотўғри муносабатда бўлишга сабаб бўлиши мумкин.

Психологик тайёргарликсизлик – Баъзи устозлар ўқувчилар билан ишлаш учун зарур бўлган психологик малакаларга эга бўлмаслиги мумкин. Масалан, Мен билганни сен билмайсан наздида таълим берувчи шогирдларнинг турли хил хатти-ҳаракатларига нотўғри ёндашиш, уларнинг индивидуал эҳтиёжларини англаш ва уларга мослашиб ишлаш қобилиятининг йўқлиги муаммоларни келтириб чиқаради.

Ҳурмат ва муносабатнинг йўқлиги – Баъзи ҳолларда устозлар шогирдларнинг шахсига ҳурмат билан муносабатда бўлмаслиги мумкин. Бу эса уларнинг руҳий аҳволига салбий таъсир кўрсатиши билан бирга, уларнинг илмий изланишга бўлган қизиқишини камайтириши мумкин.

Устозлар ва шогирдлар ўртасидаги адоватнинг асосий сабабларини тушуниш учун бир нечта мисоллар, статистика ва тадқиқотларни келтириш мумкин. Бу муносабатлардаги муаммоларни тушуниш ва ечимларни топиш мақсадида ушбу маълумотлар фойдали бўлиши мумкин:

Мулоқотда ўқувсизлик (мулоқотда дисбаланс-яъни шахсий ҳаётида гапириши ва тинглаши имкониятига тенглик бўлмаган, хис-туёғулари инобатга олинмаган). Ўқувсиз мулоқот, айниқса, устоз ва шогирдлар ўртасидаги баҳс-мунозараларнинг асосий сабаби бўлиши мумкин. Мисол учун, АҚШда ўтказилган тадқиқотларга кўра, ўқитувчиларнинг 60% дан ортиқи ўз шогирдлари билан мулоқотда муаммоларга дуч келишади, бу эса ўқув жараёнининг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Қобилиятсиз мулоқот натижасида шогирдлар ўзларини кадрланмаган, тушунилмаган ҳис қилишади, бу эса уларнинг мотивациясини пасайтиради.

Мисол: Шогирдга топшириқ бажаришда хатолик қилгани учун жуда қаттиқ танқид қилди. Шогирд эса ўзини ҳақоратланган ҳис қилиб, илм олишдан кўлини тортиб қўйди. Бу ҳолатда ўқитувчининг мулоқот услуби яхшиланганида, шогирднинг мотивацияси тикланиши мумкин эди.

Ҳаддан ортиқ талабчанлик: Ҳаддан ортиқ талабчанлик, айниқса, юқори баллларга эришиш учун қўйилган юқори мақсадлар, шогирдларда стресс ва руҳий чарчашни келтириб чиқариши мумкин. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ўқувчиларнинг 40% дан ортиғи ўқитувчиларнинг ҳаддан ортиқ талаблари натижасида руҳий босимни ҳис қилади.

Мисол: Устоз барча шогирдларига фақат юқори рейтинги бор журналларда мақолалар чоп этишни талаб қилди. Бу эса кўпчилик ўқувчиларнинг кўркув ҳиссини кучайтириб, уларнинг иштиёқсизлигига олиб келди. Шу ўрнида, устоз шогирдларнинг биргаликда ушбу илмий ишланмани тайёрлашга чорласа натижалар яхшиланиши мумкин эди.

Шахсий зиддиятлар: Шахсий зиддиятлар, айниқса, устоз ва шогирд ўртасидаги шахсий норозиликлар, муносабатларни бузиши мумкин. Бу зиддиятлар кўпинча ўқитувчининг шахсий қарашлари ёки шогирднинг ҳатти-ҳаракатларига нисбатан норозилигидан келиб чиқади.

Мисол: Ўқитувчи бир шогирднинг доимий ҳатти-ҳаракатига нисбатан норозилигини билдириб, уни танқид қила бошлади. Бу эса шогирднинг ўқитувчига нисбатан салбий муносабатни шакллантиришига олиб келди. Бу ҳолатда, икки томоннинг ҳам ўз хатоларини тушуниши ва келишувга эришиши мумкин эди.

Шуни таъкидлаш жоизки, статистик тадқиқотлар натижасида 2019-йилда Ўзбекистонда ўтказилган тадқиқотга кўра, ўқитувчиларнинг 50% дан ортиғи ўз шогирдлари билан мулоқотда қийинчиликларга дуч келишади, ЮНЕСКОнинг маълумотларига кўра, ўқувчиларнинг 30% дан ортиғи ўқитувчиларнинг ҳаддан ортиқ талаблари натижасида стрессга учрайди, психологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ўқитувчи ва шогирд ўртасидаги зиддиятларнинг 20% дан ортиғи шахсий норозиликлардан келиб чиқади.

Ушбу таҳлиллар натижасида, устозлар ва шогирдлар ўртасидаги адоватнинг асосий сабабларини тушуниш ва бу муаммоларни бартараф этиш учун мулоқотда тажрибалилик, реалистик талаблар ва шахсий зиддиятларни ечиш керак. Бунинг учун ўқитувчиларга коммуникация ва психология бўйича малака ошириш дастурларини ташкил этиш, шогирдларнинг фикрларини эшитиш ва уларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олиш муҳим ҳисобланади.

Шунга ўхшаш турли сабаблар муаммони ечимини топишга ва ҳал этиш йўллариини излашга мажбур қилади. ***Демак қуйида бир қатор ечимларни таклиф қиламиз:***

1. *Устозларнинг касбий ривожланишига кўмаклашиши.* Устозлар учун мунтазам равишда касбий малакаларни ошириш учун курслар ва тренинглар ташкил этиш.

2. *Психологик ёрдам.* Устозларга психологик ёрдам кўрсатиш, уларнинг ишдаги ва шахсий ҳаётидаги стрессларни бартараф этиш мақсадида турли дискуссион ўйинлар ва жаоавий тренинглар олиб бориш.

3. *Мулоқот ва ҳурмат.* Устозлар ва шогирдлар ўртасидаги мулоқотни яхшилаш, ҳурмат ва тушуниш асосидаги муносабатларни шакллантириш.

4. *Индивидуал ёндашиши.* Ҳар бир таълим олувчининг индивидуал эҳтиёжларини эътиборга олиб, уларга мослаштирилган таълим методларини ишлаб чиқиш.

Хулоса: Таълим сифатининг пасайишининг асосий сабабаларидан бири- ўзаро муносабатларнинг бузилиши деб ҳисоблаган ҳолда, таълим сифатига салбий таъсир кўрсатадиган қуйида келтириб ўтилган салбий иллатларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш лозим деб ҳисоблаймиз. Агар шогирдлар ва устозлар ўртасидаги муносабатлар бузилса, ўқувчиларнинг билим олиш жараёнидаги фаоллиги камаяди, ўзаро ҳурмат ва тушунишнинг йўқлиги таълим муҳитини ноқулай қилиб, таълим олувчиларнинг билим олишдаги иродасини сўндиради. Шунингдек, устозларнинг шогирдларига нисбатан ноадекват муносабати уларнинг таълим сифатини пасайтириш билан бирқаторда, шогирдларнинг ўзларига ишонч ҳисси ва билим олиш самарадорлиги паст бўлади.

Устозлар ва шогирдлар ўртасидаги муносабатлар таълим жараёнининг муваффақияти учун асосий омилдир. Агар бу муносабатлар бузилса, мотивация пасайиб, руҳий босим кўпаяди ва натижада таълим сифати йўқолади. Шунинг учун, таълим муҳитни яхшилаб, ўзаро хурмат ва тушунишни шакллантириш таълим сифатини оширишда муҳим роль ўйнайди.

Устозларнинг ўқувчиларга нотўғри муносабатда бўлишини олдини олиш учун таълим тизимида чуқур ўзгаришлар киритиш, устозларни касбий ва руҳий жиҳатдан таълим олишлари муҳим деб ҳисоблаймиз. Фақат шундай килингандагина самарали ва инсоний муносабатларга асосланган таълим тизимини шакллантириш мумкин бўлади.

Яъни, таълим жараёнида инсоний муносабатларнинг тўғри йўлга қўйилиши фақат ўқувчиларнинг билим олишигагина эмас, балки жамоада устозлар-ўқитувчилар орасидаги ўзаро мулоқот ва бир-бирига бўлган хурмат-эҳтиром ривожланишига ҳам катта таъсир кўрсатади. Шунинг учун бу муносабатларнинг ижобий ва хурматга асосланган бўлишини таъминлаш зарур.

Тавсия: Биз таълимда камчилик ва хатоларга эмас, имконият ва ютуқларга қараб таълим берсак – янгича ёндашувни қўллаган бўламиз. Ҳар бир ёмон иллатли ўқувчида ҳам битта бўлсада яхши хислат бор. Устознинг вазифаси - унинг ёмон унсурига эмас, яхши хислатини юзага чиқаришдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик-миллий ғоямизнинг пойдеворидир.- Тошкент: Тасвир нашриёти, 2021. 36 бет.
2. Арасту. Ахлоқи кабир. Риторика.- Тошкент, Янги аср авлоди, 2011.
3. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2018.
4. Ажемўғли Д., Жеймс А. Мамлакатлар таназзули сабаблари: қудрат, фаровонлик ва камбағаллик манбалари. Таржимон С. Муҳаммадсолиев.- Тошкент: Nihol, 2021.
5. Муҳаммаджонова Л., Абдулла Шер., Шадиметова Г. Ахлоқ фалсафаси. – Тошкент, 2023.
6. www.gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi hukumat portali.
7. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
8. www.etics.superreferat.ru/view/detail6858.html